

AKBARNOMA ASARI HAQIDA

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6721885>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Akbar Jaloliddin Muhammad, sulola, saltanat ishonchi, markazlashgan saltanat, Abulfazl Allomiy, Balx, markazlashgan.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri, o'zini ham siyosiy, ham dunyoviy hamda diniy jihatdan qanchalik bilimga ekanligini har bir amalida ko'rsata olgan adolatli hukmdor, Humoyunshohning farzandi Akbarshoh haqida yozilgan "Akbarnoma" asari haqida kiyoya qilinadi.

Akbar Jaloliddin Muhammad (1542.14.10, Amarkot -1605, Agra yaqinidagi Sikandra qishlog'i), "Akbar-shoh" - Boburiylar sulolasidan hukmdor (1556 - 1605). Hindistondagi boburiylar saltanati hukmdori. Boburning nabirasi, Humoyunning o'g'li, 13 yoshida taxtga o'tirgan (1556-yil 15-fevral).

Dastlab vaziri turkman Bayramxon otaliq yorda-mida taxtni boshqargan, so'ngra balog'at yoshiga yetgach, mamlakatni qattiqqo'llik bilan idora eta boshlagan. Saltanatini kengaytirish uchun muttasil kurashgan. Akbar davrida Boburiylar saltanati shimda Balxsan tortib janubiyda Godovari daryosigacha (Kashmir va Afg'oniston hududlari bilan), g'arbda Arabiston dengizidan sharqda Bengaliya qo'ltig'igacha bo'lgan ulkan hududni qamrab olgan.

Markazlashgan saltanat tuzish maqsadida 1574-yildan ichki islohotlar

o'tkazishga kirishadi: qo'shin ustida nazoratni kuchaytiradi va uni qayta tashkil etib, yangidan qurollantiradi, mamlakatni yangi ma'muriy tumanlarga bo'ladi. Nikoh rish-talari orqali Rajput knyazliklari bilan aloqalarni mustahkamlagan. Rajputlar otliq qo'shini Akbarshoh qo'shinining asosini tashkil qilgan.

Yirik yer egalari - jogirdorlarning o'zboshimchaligiga qarshi bir qancha chora-tadbirlarni o'tkazgan, 1574-yil dehqonlar, sarkardalarga yer in'om etish o'rniga xazinadan ularga maosh to'lashni, mamlakatdagi yerlardan soliq to'plashni o'z xizmatchilari zimmasiga yuklagan. Akbar aholi orasida diniy jihatdan o'zaro birdamlikka erishish maqsadida hindlarni yuqori mansablarga tayinlay boshlagan va yangi din - "dini ilohiy" joriy etgan.

Bu din o'zida is-lom, hinduizm, parsizm va jaynizm dinlarining qorishmasidan iborat bo'lgan. Akbar dunyoviy va diniy

hokimiyatni o'zida mujassamlashtirgan. Bu dinga e'tiqod qilganlar Akbarning marhamatiga sazovor bo'lganlar. Keyinchalik Akbarshoh vafotidan so'ng bu yangi din kichik bir mazhabga aylanib qolgan.

Akbar dehqonchilik va savdoga katta e'tibor bergan, Yevropa mamlakatlari bilan ham savdo-sotiq olib borgan. Akbar hox ilm-fan, san'atga ham homiylik qilgan. Akbarning vaziri va do'sti Abulfazl Allomiy Akbarshoningsaltanati tarixiga oid "Akbar-noma" asarini yozib qoddirgan. hukmdor buyuk davlat arbobi, quvvai hofizasi kuchli, jasur, iqtidorli sarkarda bo'lgan.

"Akbar-noma", "Tarixi Akbarshohiy" („Akbarshoh tarixi“), "Tarixi Akbariy" („Akbar tarixi“) – tarixiy asar; boburiylardan Akbar topshirig'iga ko'ra uning vaziri va yaqin safdoshi Abulfazl Allomiy tomonidan 1589–1601-yillarda yozilgan. „Akbar-noma“ 3 jilddan iborat. Birinchi jildida Akbarning tug'ilishi, uning shajarasi hikoya qilinadi, Bobur, Humoyun davrida Afg'oniston va Shimoliy Hindistonda yuz bergan siyosiy vaziyat tasvirlanadi.

Bulardan tashqari Akbar hukmronligining ilk 17 yili (1556–72)da ro'y bergan voqealar bayon etiladi. Ikkinchi jild Hindiston va Shimoliy Afg'oniston tarixini (1573–1601/02 yil), uchinchi jild esa Akbar shaxsi, uning saroyi, boburiylar saltanatining tuzilishi, mamlakatning ma'muriy bo'linishi, soliq va boshqadan keladigan tushumlar, dinlar, hindlarning dunyoqarashi va boshqa haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Uchinchi jild „Oyini Akbariy“ („Akbar qonunlari“) nomi bilan mustaqil asar sifatida ham mashhur.

Muallif vafotidan so'ng Akbar hukmronligining so'nggi davrlari yozilmay qolgan. Ammo, keyinchalik bu davrlar

„Akbar-noma“ asosi (tartibi)da yoritiladi (unda voqealar yilma-yil bayon etiladi) va u „Taqmilaiy Akbar-noma“ nomi bilan tarixga kiradi. „Akbar-noma“ga qo'shimcha qilingan so'nggi qismlari muallifi aniq ma'lum emas.

Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, u lahorlik yozuvchi va tarixchi Inoyatullo ibn Muhibb Ali deyilsa, boshqa ma'lumotlarda Shoh Jahonning mashhur tarixchisi Muhammad Solih Kambo („Shoh Jahon-noma“ning muallifi) deyiladi, uchinchi bir ma'lumotda esa Abulfazl Allomiy maktublarini to'plagan jiyani tomonidan yozilgan deb ko'rsatiladi. „Akbar-noma“da tarixiy voqealar yilma-yil tadrijiy suratda bayon etiladi.

Akbar-noma" asarining muallifi haqida ham to'xtalib o'tsak, ABULFAZL ALLOMIY (to'liq ismi: Shayx Abulfazl ibn Shayx muborak) (1551 — 1603) — davlat arbobi, tarixchi va adib. Akbarning vaziri, bosh munshiyi va eng yaqin do'sti. Uning «Akbar-noma», «Oyini Akbariy» («Akbarshoh qonunlari») kabi yirik tarixiy asarlari Akbarga bag'ishlangan. «Mukotaboti Allomiy» (boshqa nomi «Inshoyi Abulfazl») asarida Akbarning 12 viloyat hokimlari, Buxoro xonligi, Eron shohlari va Turkiya sultonlari bilan yozishmalari jam qilingan.

Bu maktublar boburiylarning qo'shni Sharq mamlakatlari bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy munosabatlarini o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi. Abulfazl Allomiy tarjimon sifatida ham nom qoldirdi. U qadimgi Hind faylasufi Pilpoyk asarlaridan ayrim parchalarni fors tiliga tarjima qilib, «Iyori Donish» («Bilim o'lchovi») nomi bilan bir kitobga jamladi. Abulfazl Allomiy 1603 yil Bundala qabilasining boshlig'i Singxa Devu tarafidan o'ldirilgan.

Ma'lumotlar esa rasmiy hujjatlardan olinadi va sodir bo'lgan voqealarning

bevosita ishtirokchisi, guvohi bo'lganlarning yozishmalari va xotiralariga asoslaniladi. Shunga ko'ra „Akbarнома“ qimmatli va ishonchli tarixiy asar hisoblanadi. „Akbarнома“ nusxalari Angliya, Fransiya, Hindiston, Rossiya va boshqa mamlakatlarda saqlanmoqda.

19-asrda „Akbarнома“ Beverij, Elliot va Dousonlar shuningdek Glodvin, Bloshman,

Jarretlar (III jild) tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan. Ushbu asar ulug' hummdor haqida yozilgan memuar asar hisoblanadi. Akbarshoh tarixi deya ko'p joylarda nomi kelgan bu asar, hukmdorning harbiy yurishlari haqida, davlat boshqaruvi haqida batafsil ma'lumot beradi.

References:

1. O'zME. Birinchi jild.- Toshkent, 2000-yil.
2. Qodirov P. Humoyun va Akbar.- T.,1994y.
3. Bartold V. V. Istoriya izucheniya Vostoka v Yevrope i Rossii, 2 izd., M., 1926.
4. Nizomiddinov I. G'. XVI—XVIII asrlarda O'rta Osiyo —Hindiston munosabatlari.- T., 1966y.